

O balanço da maré do texto: um mapa rasurado

MARCOS VILELA

FEV 21, 2026

Compartilhar

DERIVANTE

derivante.substack.com

O balanço da maré do texto: um mapa rasurado

Marcos Antonio Maia Vilela

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6701-4082>

Ano: 2026

Versão: 1.0

Licença: Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Como citar: VILELA, Marcos A. Maia. “O balanço da maré do texto: um mapa rasurado”, **Derivante**, 2026. D.O.I.: 10.5281/zenodo.20058184

Imagem gerada por inteligência artificial.

Primeiro uma declaração: **este é um projeto que venho adiando há tempos.** Assumo tratar-se de uma procrastinação antiga, nascida em outra encarnação. À época, e ainda hoje, pensava que, antes mesmo de colocar isto em tela, eu já o consideraria um produto antiquado, facilmente catalogável junto a centenas de semelhantes, como tantos experimentos de escrita e congêneres. Seriam os já existentes mais capazes e melhor subsidiados do que esse? Afinal, há tanta coisa, agora ainda mais, pululando em redes sociais, atendendo a um apelo audiovisual eficaz, no qual se espremem, em textos leves e fluídos. Em tela, mensagens enjambradas, expostas em interfaces marketicamente mais atraentes e de fácil assimilação, tomadas por expressões e adágios a serem utilizados no cotidiano a simbolizar uma vida homogênea e pacífica.

Um texto, ou expressão audiovisual, desses que mencionei, tem como pressuposto básico tocar uma experiência familiar a todas as pessoas. Isto operaria por meio de uma fantasia universalizante, pois o desejo por um ideal persiste. Ideal que qualquer pessoa já teria obtido uma experiência semelhante a de outra: afinal, contam, não há experiências individuais. Partindo deste vértice, talvez se explique o motivo pelo qual os textos que

atualmente circulam são facilmente reproduzidos às centenas, replicados à exaustão. Com trilhas sonoras e imagens variadas a ambientá-los, sejam em planos de fundo animados ou soturnos, o engajamento surge a partir de um suposto reconhecimento e daí o estabelecimento de um lugar possível de habitar no imaginário coletivo tecnológico-contemporâneo como se houvesse verdades únicas.

Arrisco dizer que muitas destas experiências elaboraram um discurso no qual o texto mesclado em uma experiência audiovisual, ainda que breve, se torna uma cura eficaz para quaisquer doenças da alma. Busca-se, deste modo, o alívio imediato contra a complexidade de outras verdades, mais espinhosas e indigestas, típicas de uma vida em dissonância que escapa, em última análise, a qualquer experimento circunstancial.

É neste lugar que venho me arriscar. Fujo da ideia de cura, de conforto, de tranquilidade na leitura. A interpretação de textos, frequentemente apontada como déficit em nossa contemporaneidade, é amarga e nem sempre nos devolve o bálsamo discursivo que preferíamos ler ou ouvir. Trato aqui de apresentar um texto diverso com a função de tomar o tempo alheio, arrancar a atenção de pessoas serenas tão atarefadas. Estas que são capazes de acelerar áudios e vídeos, espremendo expressões, entonações e as marcas singulares da linguagem reveladas apenas em uma fluência não acelerada.

Nunca saberemos os reais motivos dessa funcionalidade, ou quais os benefícios de ouvir a voz do outro distorcida pela velocidade de reprodução. No entanto, a pergunta permanece: haveria leitores dispostos a se demorar na leitura dos textos e se debruçar sobre outro carretel (*reels*) de palavras, enleadas e alinhavadas em orações longas coordenadas e subordinadas. Estariam dispostos a este exercício que aparentemente não conduzirá ninguém a um lugar de conforto e tranquilidade, sem a oferta de cura imediata, apenas a constatação de uma profunda inquietação? Enfrentariam um exemplar de texto que não reserva, ao final dos parágrafos, um espaço no qual se pudesse pôr a consciência para descansar, reconfortando-se sob alguma moralidade pacificadora? Aqui, deixaram de ser entoados louvores a verdades absolutas, unívocas, pois se desconhece se há de fato alguma

produção artística que oferte uma sentença utilitária para usos e resoluções do caos na vida cotidiana.

Enfim, dadas estas breves divagações, assumo que estou neste lugar vastíssimo: nesta imensidão impossível de esquematizar, repleta de textos, peças audiovisuais, vídeos e áudios virais, nos quais as pessoas se propõem a dizer algo, sem ignorar a lógica do engajamento, seja qual for. Deste universo, a aptidão para se dizer uma verdade sobre qualquer assunto parece, hoje, natural, quase pertencente à estrutura da vida humana, onde se dispensam os veículos e os métodos de aprendizagem. Deste raciocínio descartam-se as necessárias horas de estudo, análise, reflexões, indagações, dúvidas e repetições de leituras, no primeiro contato, pacíficas. Apenas repete-se. Tem-se, por essa via do senso coletivo, um estado específico de inspiração no qual os objetivos se apresentam evidentes, inconfundíveis, sem a necessidade de descobrir e aprofundar algum aspecto, mergulhar em sombras mais densas em busca de uma interpretação menos linear e mais intrincada.

As verdades daí decorrentes são pontilhadas por um linguajar reconhecível, demasiado transparente para dar conta da opacidade da profundidade característica de qualquer conhecimento atravessado por questionamentos e complexidades.

L'armata Brancaleone

Direção de Mario Monicelli

https://www.imdb.com/pt/title/tt0060125/?ref_=ttmi_ov_bk

Segundo, uma constatação: **este projeto nasce fadado à derrota**, reconheço. A busca por leitores talvez seja uma tarefa inglória e vertiginosa. Ainda assim, se há circulação de vozes que podem dizer o que desejam e estas se espalham a esmo até nossas telas, sem pedir permissão, também eu poderei tratar daquilo do que me interessa.

Arrisco-me, portanto, nessa desvantagem a tentar ao menos, causar uma leve estranheza em supostos e imaginários leitores. Apresentando-lhe temas, talvez recorrentes, mas desfamiliarizados à medida que a estranheza se impõe.

Por isto, o texto que emergirá nas próximas intervenções é resultado do alinhavo de experiências: leitura de livros, filmes, peças teatrais, quadrinhos, desenhos animados, revistas ilustradas. Uma colcha de retalhos, que é a imagem mais banal e mais corriqueira quando o objeto é este que apresento. Contudo, ainda assim, como uma *L'armata Brancaleone* (1966), de Mário Monicelli exponho um exército de ideias desprovido de qualidades físicas, psicológicas e espartanas, que recusam o significado mesmo para exército vitorioso. Reúno aqui, igualmente, pensamentos famintos, sedentos, capengas, doentes e maltrapilhos para, entre si, sugerirem algumas reflexões sobre a arte (da palavra, visuais, dos filmes, das cenas dramáticas).

De modo que, o propósito deste projeto condiz intimamente com esta ideia de exército fragmentado e frágil, porque escapa da noção de linearidade, força, homogeneidade e unicidade. Não se pretende expor um tratado teórico-crítico literário artístico, plenamente acadêmico na adesão de um borbulhar de uma linguagem previsível, que talvez pudesse caracterizá-la. Trato de me arriscar em outro modo de exposição, em vez de esclarecer excessivamente, que seja capaz de restituir ainda mais opacidade que o livre pensamento exige.

Daí, chego ao título desta experiência: **derivante**.

O título, que poderia parecer uma obviedade, ou no mínimo um neologismo, aponta-se aqui uma via poética para designar dois deslocamentos: estar à deriva (sem rumo, sem destino) e derivar (o ato de descender de algo ou alguma coisa).

Esta é a dupla operação que eu proponho. Em memória daquela encarnação antes anunciada, na qual o eu que agora escreve deriva de um outro, já falecido e que permanece à deriva, singrando mares do absurdo da vida individual e coletiva.

Ao suposto e imaginário leitor, resta-me o convite: incomodar-se com a paralisia da vida estável de um mar calmo e arriscar-se em águas nervosas, seguros de que um barquinho de papel cumpra sua função. Eis aqui um simulacro de travessia tomado pela ideia fraturada e limitada de embarcação que atravessa o vasto desconhecido, em direção às margens. Pergunto-me, por fim, se resistirá à torrente do rio.

Ainda assim, continuo a remar, ou a imitar alguém que rema. Mergulhado na fantasia de quem navega à deriva.

Este texto integra o projeto **derivante**, dedicado à publicação de textos ensaísticos nas áreas de literatura e outras linguagens artísticas. Os textos propõem uma escrita fragmentária, derivativa e orientada pela recusa de simplificações argumentativas. **Versão original publicada no Substack** (<https://derivante.substack.com/>). Esta versão pode ser depositada em repositórios de acesso aberto com atribuição ao autor.